

Forstmeteorologische Meßstelle Hartheim des Meteorologischen Instituts der Universität Freiburg

Bilderbuch

Bearbeiter:

Prof. Dr. Lutz Jaeger
Meteorologisches Institut der Universität Freiburg
Werderring 10, D-79098 Freiburg
Tel.: 0761/203-3587, Fax: 0761/203-3586
e-mail: lutz.jaeger@meteo.uni-freiburg.de
URL: <http://www.mif.uni-freiburg.de>

Stand: 21.2.2003

Vorwort

Sammlung von Schwarzweiß und Farbfotos, die all die Jahre in Hartheim aufgenommen worden sind. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich dabei um Aufnahmen von Jaeger.

Bild 1.: Aufnahme des Hartheimer Bestandes aus dem Jahre 1968. © Olaf Vogel

Bild 2.: Dreieckturm (© Stanislaw Tajchman), Aufnahme aus dem Jahre 1971

1972

1973

1974

Bild 3.: Strahlungsarm 1974

1975

Bild 4.: Strahlungsarm 1975

1976

1977

Bild 5.: Turmgeometrie Sommer 1977

Bild 6.: Turmausschnitt nach Westen

Bild 7.: Sonnenscheinindikator der Fa. Kunkis (Aachen)

Bild 8.: kurwellige Strahlungseinheit im Jahre 1977, nur das obere Solarimeter belüftet

Bild 9.: Meßsturm 1977

Bild 10.: Niederschlagsmeßturm, Blick nach Osten

Bild 11.: Blickfeld der nach unten exponierten Strahlungsmessgeräte im Sommer 1977

Bild 12.: Turm bis 1977

Bild 13.: Doppellauf Psychrometer. Abfrage mit Prozeßrechner und Polycomp

Bild 14.: Ausschnitt des Turmes im Jahre 1977. Zu beachten ist die Leiter mit Fangkorb

Bild 15.: Psychrometerkalibrierung in situ, 1977

Bild 16.: Haake Eichbad in Hartheim 1977

Bild 17.: Kalibrierung 1977 (Hans-Jürgen Garthe)

Bild 18.: Dendrometer des Instituts für Forstliche Ertragskunde

Bild 19.: Totalisatoren (Institut für Bodenkunde und Waldernährungslehre) zur Messung und Überprüfung des Kronendurchlasses

Bild 20.: „Posthornwickler“. Bäume mit diesem Schädlingsbefall wurden von der Forstverwaltung entfernt.

1978

Bild 21.: Verschneiter LiCl-Fühler, Februar 1978

Bild 22.: verschneites Turmsegment, Februar 1978

Bild 23.: Strahlungseinheit über verschneitem Bestand, Februar 1978

Bild 24.: Strahlungseinheit über verschneiten Kiefern, Februar 1978. Man erkennt deutlich die Baumreihen.

Bild 25.: Vereiste Psychrometer, Februar 1978

Bild 26.: Zufahrtsweg im Schnee, Februar 1978

Bild 27.: Zufahrtsweg im Schnee, Februar 1978

Bild 28.: Hartheim im Schnee, Februar 1978

Bild 29.: Hartheim im Schnee, Februar 1978

Bild 30.: Luftbild der Meßstation (freigegeben durch das Regierungspräsidium Freiburg am 8.2.1978, Nr. P-13404). Norden ist oben, Überflug von Westen (linker Bildrand) nach Osten (rechter Bildrand). Linker Bildrand: Rhein, Rheinseitenkanal und landwirtschaftliche Nutzflächen im Elsass. Bildmitte: Kiefernbestand mit Meßstation. Rechter Bildrand: Autobahn, östlich davon Ortsteil und landwirtschaftliche Nutzflächen der Gemeinde Hartheim.

1979

1980

Bild 31.: großer Turm im Sommer 1980

1981

Bild 32.: 23. Dezember 1981
beschneite kurzwellige Strahlungseinheit

Bild 33.: 23. Dezember 1981
Strahlungseinheit vom Schnee gesäubert

Bild 34.: 23. Dezember 1981
Schulze mit Schneering

Bild 35.: 23. Dezember 1981
Schneering auf Schulze entfernt

1982

Bild 36.: vereiste Psychrometer, Winter 1981/1982

1983

1984

1985

1986

Bild 37.: Psychrometerkaskade im Jahre 1986

1987

Bild 38.: Großer Meßturm mit Grunowschem Nebelfänger im Vordergrund

Bild 39.: Großer Meßturm mit Grunow'schem Nebelfänger im Vordergrund

Bild 40.: Spitze des neuen großen Messturms

1988

Bild 41.: Großer Meßturm im Jahre 1988

Bild 42.: Großer Meßturm im Jahre 1988

Bild 43.: Strahlungsarm, Geometrie des Jahres 1988

1989

Bild 44.: großer Turm im Jahre 1989

Bild 45.: großer Turm im Jahre 1989

Bild 46.: Strahlungsarm, Version im Jahre 1989

1990

Bild 47.: Prozeßrechner SIEMENS M20

Bild 43: Signalleitungen mit Blitzschutz und Strommodulen für die Pt 100 Abfrage

Bild 48.: Bereifter Strahlungsarm im Januar 1990

Bild 44: Bereiftes Psychrometer im Januar 1990

Bild 49.: Psychrometer mit Reifbesatz, Januar 1990

Bild 50.: bereifter Strahlungsarm,
Januar 1990

Bild 51.: Reifansatz am Schulze-Lüfter, Januar 1990

1991

1992

Bild 52.: Lageskizze zur Zeit des HartX 92 Experiments

Bild 53.: Luftbild der Meßstation während HartX: 1: Registrierhütte, 2: großer Turm, 3: kleiner Turm, 4: pneumatischer Turm des PSI

Bild 54.: NDVI am 17. Mai 1992, 10:42 MEZ

Bild 55.: C-Band synthetic Aperture Radar (22. Mai 1992, 11:22 MEZ) (Quelle: ESA 1992 vertrieben durch Eurimage)

Bild 56.: Thermales Infrarot-Bild, Auflösung < 0.2 m). Der Hartheimer Kiefernwald ist am linken oberen Bildrand, nördlich der Autobahn

1993

Bild 57.: großer Turm, März 1993 (Foto Mayer)

1994

Bild 58.: Fisheye-Foto am Turm, Aufnahme Mayer, 30. März 1994

1995

Bild 59.: Luftbild, 2. August 1995 von Süden

1996

1997

1998

Bild 60.: Kronenkarte, erstellt von Niederberger, Bezugsjahr 1998

Bild 61.: Kleiner Turm im Januar 1998

Bild 62.: Kleiner Turm im Januar 1998

Bild 63.: Strahlungsarm im Januar 1998

Abb. 64.: Aquarell

1999

Bild 65.: Deuterium-Sammelstelle der Hydrologen am kleinen Turm

Bild 66.: großer Turm 1999

Bild 67.: großer Turm 1999

Bild 68.: Blick aus der Hütte auf den Weg am 14. Juli 1999

Bild 69.: Turmfoto vom 14. Juli 1999

Bild 70.: großer Turm 1999

Bild 71. UV – Sensor am kleinen Turm

2000

2001

Bild 72.: Weg zur Registrierhütte am 25. Mai 2001

Bild 73.: kleine Buche am großen Turm am 25. Mai 2001

Bild 74.: Registrier- und Steuerequipment der Stickoxidmessungen von Kristine Haberer, 25. Mai 2001

2002

Bild 75.: Velocalc auf dem großen Turm

Bild 76.: Fisheye, Blick des Strahlungsarmes nach oben, in ausgefahrenem Zustand

Bild 77.: Strahlungsarm 29 m nach unten

Bild 78.: Fisheye, ausgefahrener Strahlungsleger 29 m (Sichtfeld des oberen Solarimeters)

Bild 79.: Fisheye, obere Plattform, Blick Richtung Freiburg

Bild 80.: Fisheye, Blick aus 29 m Höhe, Strahlungsarm eingeklappt

2003

Bild 81.: Bestückung der Hartheimer Wetterhütte (Stand Januar 2003)

Bild 82.: Kolorierte Abbildung 2 aus der „Siemens Energietechnik 1980

Bild 83.: Großer Meßturm im Januar 2003

Bild 84.: Großer Meßturm im Januar 2003 (Fernbach bei der Wartung)

Bild 85.: Weg vor der Hütte (JANUAR 2003)

2004 2003

Ende des Bildeinklebens: 21.2.2003

###